

TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Bo'ranova O'g'iloy Xolboyevna

**Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidagi 46 – umumiy
o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7866025>

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlarni qo'llashga qiziqish tobora keng tus olmoqda. Bunday metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligi va ta'sirchanligini oshiradi, o'quvchilarning o'qish motivlarini o'stiradi.

Innovatsiya - bu g'oya, konsepsiya, jarayon va vosita bo'lib, uning natijalari pedagogik tizimni yangilanuvi, takomillashuvi hisobiga ta'lim sifatini kafolatlaydi. Shu sababli dunyodagi ilg'or pedagog olimlar an'anaviy, klassik pedagogikani tanqid ostiga olmoqdalar. Mavjud bo'lgan amaldagi nazariyani, o'quv-tarbiyaviy ishlarni tashkil etishni innovatsion pedagogika asosida qayta ko'rib chiqishni taklif etmoqdalar. Ishni nimadan va qanday boshlash kerak? Eng avvalo, mavjud klassik pedagogikani o'quvchining tabiatiga, rivojlanishiga, xohish-extiyojiga moslashtirish kerak bo'ladi.

Innovatsiya mavjud bo'lgan holatdan o'zgargan, farq qiladigan degan ma'nolarni bildiradi.

Innovatsion pedagogika hukmron nazariya, nazariy va amaliy muammolarni yechish asos etib olingan. Innovatorlar fikricha, odatdagi mumtoz pedagogik nazariyalar eskirib qolgan, yangi sharoitda hozirgi avlodni bu yo'l bilan tarbiyalash mumkin emas. Bu vaziyatda innovatsiya juda muhimdir.

Pedagogika - ta'lim-tarbiya to'g'risidagi ilmiy bilimlar tizimi. Ob'yektivlik, maqsadga muvofiqlik, mustahkamlilik, bir-biriga zid bo'lmaslik esa uning asosiy xarakteristikalaridir. Insonning shakllanganligi, rivojlanganligi va tarbiyasi haqidagi bilim va ularning yuksalish darajasi talabga muvofiqligi ob'yektivlikning yagona talabidir.

Jahon pedagogika nazariyasi tarbiyaviy jarayonning hokimiyat yuqorisida turgan odamlarning g'oyalari qanday bo'lishi bilan bog'lik bo'lmasligini allaqachon e'tirof etgan. O'sib borayotgan avlod tarbiyasi juda jiddiy jarayon bo'lib, uni o'tkinchi narsalarga bog'liq qilib qo'yish mumkin emas. Chunki uni tashkil etuvchi qoidalar inson tabiati va uning rivojlanishi haqidagi ob'ektiv malumotlarga ziddir.

Kuchli, tasirchan va mustahkam tarbiya tizimini faqatgina fan o'rnatgan ob'yektiv asoslar va amaliyotda tasdiqlangan qoidalar yordamida rivojlantirish mumkin. Bu, albatta, innovatsion pedagogika bilan bog'liqdir.

Umuman innovatsiyalar deganda pedagogik tizimga yangiliklarni kiritish, o'quv-tarbiyaviy jarayonini takomillashtirish, optimallashtirish orqali ijobiy, samarali natijalarga erishish ko'zda tutiladi.

Innovatsiya so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, innovation- "yangilikni kiritish", "yangilik" degan ma'noni ifodalab, pedagogik tizimdagi o'zgarishdir.

Ko'pincha innovatsion pedagogikani an'anaviy pedagogikaga nisbatan alternativ pedagogika deb hisoblashmoqdalar. Bu fikrga, hech bo'lmaganda, eng oddiy tushunchalar bo'yicha qo'shilmaslik mumkin emas, ya'ni sinf, o'quvchi, mazmun va dastur, darsliklar ham bu holda saqlanib qoladi. Agar umumiy pedagogik tizim saqlanib qolsa, unda uni modernizatsiya qilish, takomillashtirish, rivojlantirish, texnologiyalashtirish haqida gapirish mumkin. Umuman, har qanday yangi pedagogik jarayon ham pedagogik tizim asosida kechadi.

Ta'limdagi sifat va samaradorlikni oshirish faqat ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, takomillashtirish, uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash o'qituvchi-pedagoglarni innovatsion faoliyatda ishlashda o'quvchi-bolalarning faolligini va ma'suliyatini oshirish bilan bog'lanib qolaveradi.

Pedagogik innovatsion jarayonlarni G'arbda 50-yillar oxirlaridan boshlab, bizning mamlakatimizda esa so'nggi 10 yilliklardan boshlab olimlar maxsus o'rgana boshladilar. Jahon pedagogik jamoatchiligining qiziqishi maxsus innovatsion xizmat, nashriyot faoliyati jurnallar» va informatsion maqolalar ko'rinishida paydo bo'lyapti. Xususan, YUNESKO qoshida ta'limni rivojlantirish Osiyo pedagogik innovatsiyalar markazi mavjud bo'lib, dunyodagi turli mamlakatlardagi pedagogik yangiliklarni umumlashtirib, ta'lim masalalari bo'yicha xalqaro buyruq bilan birgalikda pedagogik jamoatchilikka maxsus nashrlarda ular haqida ma'lumotlar tarqatadi.

Bizning mamlakatimizda pedagogik innovatsiyaning rivojlanishi keng jamoatchi pedagoglar harakati, maktabning tez rivojlanishiga bo'lgan talab va uni pedagoglar amalga oshirib bo'lmasliklari o'rtasida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklar bilan bog'liq, Shu sababli yangi bilimlarga bo'lgan talab, yangi yangilik, yangi innovatsiya, innovatsion jarayon tushunchalarini anglash talabi ortdi.

Innovatsion texnologiyalar mohiyat - e'tibori jihatidan boshqa texnologiyalar bilan bir safda turadi, chunki ular ham boshqalar qatori o'z xususiy sohasiga uslublari va vositalariga ega. Biroq pedagogik texnologiya inson ongi bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushunarli bo'lmagan pedagogik jarayonni ifoda etishi bilan ishlab chiqarish va axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning o'ziga xos xususiyati tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganidir.

Innovatsion texnologiyalarning asosiy mohiyati ta'limda o'quvchilarga bilim berish va shu bilimlarni to'liq o'zlashtirilishiga erishishdir. Boshlang'ich sinflarda innovatsion texnologiya asosida dars o'tishda eng asosiy talab, o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilimlari va qiziqishlari asosida bilim berishni ko'zda tutadi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning o'rganilayotgan bilimlarni esga tushirish, jonlashtirish, yangi bilimlarni o'zlashtirishga asos bo'ladi, deb ko'rsatadi.

Bilimlar va tayyorgarlikni aniqlash o'quvchilarni faollashtirish va bilim o'zlashtirishga ijobiy motivni keltirib chiqaradi. Mavzuni o'rganishga kirishishda erkin suhbat, munozara, muammoli vaziyatni yaratish aqliy hujum va boshqa shakllarda jonlantirish mumkin.

Innovatsion texnologiya inson ongi, tafakkuri bilan bog'liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushuntirish mumkin bo'lmagan pedagogik jarayonni ifoda etadi. Uning o'ziga xos jihati – tarbiya muammosini qamrab oladi.

Demak, texnologiya samaradorligi inson o'zining ko'p qirrali tomonlari bilan unda qanchalik to'liq namoyon bo'lyapti, uning ruhiy – kasbiy jihatlari ularning kelajakda rivojlanishi qanday hisobga olinayapti degan savollarning yechimiga bog'liq ekan. Shu jihatdan olganda innovatsion texnologiya shaxsning rivojlanish bosqichlarini loyihalashtirish, tashxislash va differensiya kabi imkoniyatlarga ham ega bo'ladi. Bu esa pedagogning texnologik jarayon bilan ishlash qobiliyatiga ham bog'liq.

Axborot texnologiyalari insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo'lgan. Hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos xususiyati shundaki, "sivilizatsiya" tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch, energiya, xomashyo materiallar va moddiy iste'mol buyumlariga sarflanadigan harajatlardan ortiq bo'ldi, ya'ni axborot texnologiyalari barcha mavjud texnologiyalar va xususan, zamonaviy texnologiyalar orasida yetakchi o'rinni egallamoqda.

Texnologiyalarning turli jabhalarga kirib borishi axborotlashgan jamiyatni shakllantirishga zamin yaratib bermoqda. "Elektron ta'lim", "Elektron boshqaruv", "Masofaviy ta'lim", "Ochiq ta'lim", "Axborotlashgan iqtisod" kabi tushunchalar hayotimizga keng kirib keldi. Jahon tarbiyasi shuni ko'rsatmoqdaki texnologiyalar, jumladan, axborot texnologiyalari internetning ta'lim sohasiga kirib kelishi ta'lim xizmatlarining globallashish jarayonlariga katta yo'l ochib bermoqda. Rivojlangan davlatlar ta'lim

sohasida bo'layotgan bunday ijobiy jihatlarni e'tiborga olgan holda, ta'lim sifatini yuksaltirish uchun texnologiyalardan ommaviy ravishda foydalanish davr talabiga aylanib bormoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, interfaol usullar erkin fikrlaydigan, mustaqil izlanadigan o'quvchilarni shakllantirishga yo'naltirilganligi bilan e'tiborga loyiqdir. Ta'lim berishning bu usulida o'qitish jarayonidagi asosiy ish o'quvchilar tomonidan amalga oshirilishi, ular ta'limning o'yekti emas, balki sub'yekti, ya'ni xuddi o'qituvchi singari ijrochisi bo'lishi ko'zda tutiladi. Interfaol usullarning asosida o'qituvchi bilan o'quvchilarning birgalikdagi ishlashigina emas, balki ta'lim olayotgan o'quvchilarning o'zaro hamkorlikda didaktik faoliyat ko'rsatishi turadi.

References:

1. Sh. M. Mirziyoyev "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF -6108 son06-11-2020 y farmoni
2. Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora - tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13- iyuldagi PF 6260 son Farmoni
3. Musaev J. O'quvchilarning mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirish. Monografiya. . - T.: SHarq, 2010. -252 b.
4. Matchonov S., G'ulomova X. Nutq madaniyati. // Boshlang'ich ta'lim. 2000. -№1. -8-10-b.
5. www.Google.uz
6. www.ZiyoNet.uz